

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK (*SCIENTIFIC LEARNING*) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIK DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA

Abd. Kadir Djaelani
Guru Matematika, SMK Pelayaran Jakarta Raya

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the scientific learning approach on students' ability to think critically and solve mathematical problems in a multivariate manner, the influence of scientific learning approaches on students' mathematical critical thinking abilities, and the influence of scientific learning approaches on students' mathematical problem solving abilities. The research method used is an experiment, the sampling technique uses multistage sampling, the data collection technique uses a critical thinking ability test and a problem-solving ability test. Data analysis was performed using MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) statistics. The results of the study concluded: (1) There is a significant effect of the scientific learning approach (scientific learning) on the ability to think critically and solve mathematical problems. (2) There is a significant effect of scientific learning approach (scientific learning) on the ability to think of mathematical criticism. (3) There is a significant effect of scientific learning approach (scientific learning) on the ability to solve mathematical problems. In an effort to improve mathematical critical thinking skills, the scientific learning approach to the discovery learning model is more effective than the problem-based learning scientific approach, while the mathematical problem solving ability of the scientific learning approach to problem-based learning models is more effective than the scientific learning approach discovery learning models.

Keyword: Scientific Learning Approach, Mathematical Critical Thinking, Mathematical Problem Solving

PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi disebutkan bahwa muatan Matematika pada SMK diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah; 2) Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika; 3) Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, serta sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar; 4) Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, dan menghargai karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari; 5) Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas dan efektif; 6) Menggunakan pola untuk menjelaskan kecenderungan jangka panjang dan menggunakannya dalam konteks dunia nyata, dan memanfaatkannya dalam pemecahan masalah atau berargumentasi (Permendikbud No. 64, 2013:58-59).

Apabila kita mencermati muatan mata pelajaran matematika tersebut, terlihat bahwa kurikulum yang disusun sudah memperhatikan aspek kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah matematika siswa. Berpikir kritis matematika merupakan salah satu kemampuan berpikir yang dibutuhkan siswa dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi yang diterima, yang dipercaya dan akan digunakan dalam membuat rencana dan membuat keputusan ketika menghadapi tantangan ataupun persoalan. Proses pembelajaran matematika yang memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah diyakini dapat mengembangkan potensi berpikir siswa secara maksimal.

Kemampuan berpikir kritis melatih siswa untuk membuat keputusan dari berbagai sudut pandang secara cermat, teliti, dan logis. Dengan kemampuan berpikir kritis siswa dapat mempertimbangkan pendapat orang lain serta mampu mengungkapkan pendapatnya sendiri. Oleh karena itu pembelajaran di sekolah sebaiknya melatih siswa untuk menggali

kemampuan dan keterampilan dalam mencari, mengolah, dan menilai berbagai informasi secara kritik.

Menurut Glazer (dalam Sutame, 2011:1) bahwa kemampuan berpikir kritik seseorang erat kaitannya dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika untuk dimiliki oleh siswa sangat membantu siswa dalam menghadapi persoalan yang tidak akrab bagi mereka. Kondisi yang diuraikan di atas jauh dari harapan, kenyataannya ketika siswa dihadapkan dengan permasalahan yang bentuknya tidak rutin, mereka terbelenggu oleh pemikiran untuk menyelesaikannya dengan menggunakan penyelesaian yang biasa digunakan ketika menyelesaikan masalah rutin, padahal konteks masalahnya berbeda.

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) memandang bahwa pemecahan masalah merupakan bagian terintegral dari keseluruhan pembelajaran matematika dan bukan merupakan bagian terpisah dari matematika. Pemecahan masalah bukanlah suatu kemampuan yang mudah untuk dimiliki, sebagaimana dirumuskan bahwa:

“Solving problems is not only a goal of learning mathematics but also a major means of doing so. It is an integral part of mathematics, not an isolated piece of the mathematics program. Students require frequent opportunities to formulate, grapple with, and solve complex problems that involve a significant amount of effort. They are to be encouraged to reflect on their thinking during the problem-solving process so that they can apply and adapt the strategies they develop to other problems and in other contexts. By solving mathematical problems, students acquire ways of thinking, habits of persistence and curiosity, and confidence in unfamiliar situations that serve them well outside the mathematics classroom. (NCTM, 2000:4)”.

Pelajaran Matematika di kalangan siswa masih dianggap sebagai kumpulan konsep yang harus dihafal sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan siswa pada aspek kognitif. Aspek kognitif terdiri dari enam aspek yakni mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Namun, pada kenyataannya aspek tingkat tinggi seperti analisis mengolah masalah, mengevaluasi, dan menciptakan belum biasa dilatihkan kepada siswa. Siswa masih kesulitan dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga belum biasa menyelesaikan suatu permasalahan yang didahului dengan kegiatan penyelidikan. Jika prinsip penyelesaian masalah ini diterapkan dalam pembelajaran, maka siswa dapat terlatih dan membiasakan diri berpikir kritik secara mandiri.

Melalui pembelajaran yang proses belajar mengajarnya diawali dengan menghadapkan siswa dalam masalah nyata serta mengkaitkan area-area pengetahuan yang

berbeda, maka akan mengarahkan kepada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. NCTM menyatakan bahwa pemecahan masalah termasuk standar utama yang penting dalam pendidikan matematika. Dengan kata lain bila kemampuan pemecahan masalah siswa baik, maka siswa akan cenderung tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika selanjutnya, ataupun mempelajari pelajaran lainnya. Jadi, dalam proses kegiatan belajar mengajar perlu adanya pendekatan pembelajaran yang penekanannya mengarah kepada kemampuan pemecahan masalah matematika.

Untuk menciptakan suasana pembelajaran kondusif dan menyenangkan perlu adanya pengemasan model pembelajaran yang menarik. Siswa tidak merasa terbebani oleh materi ajar yang harus dikuasai. Jika siswa sendiri yang mencari, mengolah, dan menyimpulkan atas masalah yang dipelajari maka pengetahuan yang ia dapatkan akan lebih lama melekat di pikiran. Guru sebagai fasilitator memiliki kemampuan dalam memilih dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Dengan inovasi pendekatan pembelajaran diharapkan akan tercipta suasana belajar aktif, mempermudah penguasaan materi, siswa lebih kreatif dalam proses pembelajaran, kritik dalam menghadapi persoalan, memiliki keterampilan sosial, mampu memecahkan masalah dan mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal.

Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru seharusnya dapat membantu proses analisis siswa. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*). Diharapkan pendekatan pembelajaran saintifik lebih baik untuk meningkatkan keaktifan siswa jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Keefektifan pendekatan pembelajaran ini adalah siswa lebih aktif dalam berpikir dan memahami materi secara terstruktur dan sistematis dengan melakukan investigasi dan inkuiri terhadap permasalahan yang nyata di sekitarnya sehingga mereka mendapatkan kesan yang mendalam dan lebih bermakna tentang apa yang mereka pelajari. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik pada pembelajaran Matematika diharapkan siswa akan mampu menggunakan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai strategi penyelesaian.

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan pembelajaran saintifik/ilmiah. Upaya penerapan pendekatan pembelajaran saintifik/ilmiah dalam proses pembelajaran ini sering disebut-sebut sebagai ciri

khas dan menjadi kekuatan tersendiri dari keberadaan Kurikulum 2013, yang tentunya menarik untuk dipelajari dan dielaborasi lebih lanjut.

Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) (Permendikbud No. 65, 2013:3)

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific approach*). Proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang “mengapa”. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang “bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang “apa”. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan.

Secara sederhana pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Ada juga yang mengartikan pendekatan ilmiah sebagai mekanisme untuk memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada struktur logis. Pendekatan ilmiah ini memerlukan langkah-langkah pokok: (1) Mengamati; (2) Menanya; (3) Mengumpulkan informasi; (4) Mengasosiasi; dan (5) Mengkomunikasikan.

Mengingat karakter keilmuan dari setiap materi pelajaran tidak sama maka khusus untuk matematika langkah dalam pendekatan ilmiah sedikit berbeda dari langkah di atas. Sehingga khusus untuk matematika langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) Mengamati (mengamati fakta matematika), (2) Menanya (berfikir divergen), (2) Mengumpulkan informasi (mencoba, mengaitkan teorema), (4) Mengasosiasi (memperluas konsep, membuktikan), dan (5) Mengkomunikasikan (menyimpulkan, mengaitkan dengan konsep lain)

Langkah-langkah di atas boleh dikatakan sebagai pengejaran terhadap pengetahuan ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis dalam matematika. Karena yang dikehendaki adalah jawaban mengenai fakta-fakta (matematika) maka pendekatan dengan langkah-langkah tersebut dikatakan sangat erat dengan metode ilmiah.

Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari prestasi belajar matematika yang diharapkan dimiliki oleh setiap siswa sebagai implikasi dari proses pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan. Untuk mencapai prestasi belajar tersebut, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya adalah pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru lebih spesifik lagi pada model pembelajaran yang digunakan pada setiap proses pembelajaran.

Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar siswa.

Kurikulum 2013 menitik beratkan pada penerapan pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*) yang berbasis pada model pembelajaran konstruktivistik, seperti *Discovery Learning*, *Problem-Based Learning* dan *Project-Based Learning* melalui proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan mengkomunikasikan berbagai informasi terkait pemecahan masalah *real world*, analisis data, dan menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini diterapkan teori pembelajaran yang menganut paham konstruktivistik yaitu model pembelajaran *discovery learning* dan *problem-based learning* dengan pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*). Dampak langsung dari penerapan pembelajaran ini adalah memampukan siswa mengonstruksi konsep dan prinsip matematika melalui penyelesaian masalah dan terbiasa menyelesaikan masalah nyata di lingkungan siswa. Pemahaman siswa terhadap objek-objek matematika dibangun berdasarkan pengalaman budaya dan pengalaman belajar yang dimiliki sebelumnya. Kebermaknaan pembelajaran yang melahirkan pemahaman, dan pemahaman mendasari kemampuan siswa mentransfer pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah, berpikir kritis dan kreatif.

Kemampuan menyelesaikan masalah tidak rutin menyadarkan siswa akan kebergunaan matematika. Kebergunaan akan menimbulkan motivasi belajar secara internal dari dalam diri siswa dan rasa memiliki terhadap matematika akan muncul sebab matematika yang dipahami adalah hasil rekonstruksi pemikirannya sendiri.

Selain dampak diatas, siswa terbiasa menganalisis secara logis dan kritik memberikan pendapat atas apa saja yang dipelajari menggunakan pengalaman belajar yang dimiliki sebelumnya. Penerimaan individu atas perbedaan-perbedaan yang terjadi (perbedaan pola pikir, pemahaman, daya lihat dan kemampuan), serta berkembangnya kemampuan berkolaborasi antar siswa. Retensi pengetahuan matematika yang dimiliki siswa dapat bertahan lebih lama sebab siswa terlibat aktif di dalam proses penemuannya.

Penerapan pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*) dapat membangun kemampuan matematika siswa, kemampuan disini adalah kemampuan berpikir untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuannya dalam menghubungkan-hubungkan fakta dan ide untuk mencapai kesimpulan dan pemecahan masalah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat diduga bahwa ada pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*) terhadap kemampuan berpikir kritik dan pemecahan masalah matematika siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode penelitian eksperimen dengan teknik pengujian hipotesis menggunakan teknik *Multivariate Analysis of Varians* (MANOVA). Penelitian ini menempatkan kemampuan berpikir kritik matematika (Y_1) dan pemecahan masalah matematika (Y_2) sebagai variabel kriteria/terikat. Pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*) (A) sebagai variabel bebas *treatment* terdiri atas dua model pembelajaran, yaitu model *discovery learning* (A_1) dan model *problem-based learning* (A_2). Eksperimen ini menggunakan desain yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Desain Penelitian

A			
A_1		A_2	
Y_1	Y_2	Y_1	Y_2
Y_1A_1	Y_2A_1	Y_1A_2	Y_2A_2

Keterangan:

- A : Pendekatan Saintifik
- A_1 : Model *discovery learning*
- A_2 : Model *problem-based learning*
- Y_1 : Kemampuan berpikir kritik matematika
- Y_2 : Kemampuan pemecahan masalah matematika

Y_1A_1 : Kemampuan berpikir kritikmatematikasiswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik model *discovery learning*.

Y_1A_2 : Kemampuan berpikir kritikmatematika siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik model *problem-based learning*.

Y_2A_1 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik model *discovery learning*.

Y_2A_2 : Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan saintifik model *problem-based learning*.

Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas XI SMK Pelayaran se-Kota Administrasi Jakarta Utara yang berjumlah 230 siswa dan terdaftar pada tahun pelajaran 2014/2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik *multistage sampling* sebanyak tiga tahap. Tahap pertama, memilih sekolah tempat penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Tahap kedua, memilih kelas penelitian dengan teknik *random* kelas. Tahap ketiga, memilih siswa sebagai subjek sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini diambil dari rombongan belajar (kelas) yang terpilih sebagai sampel dengan karakteristik siswa yang relatif homogen. Sampel penelitian adalah siswa kelas XI SMK Pelayaran se-Kota Administrasi Jakarta Utara yang berjumlah 40 siswa dengan rincian 20 siswa kelas XI-A di SMK Pelayaran Jakarta Raya sebagai kelas eksperimen, dan 20 siswa kelas XI-A di SMK Pelayaran “Jakarta” sebagai kelas kontrol dan dengan perlakuan yang berbeda dari masing-masing sekolah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif diperoleh rata-rata kemampuan berpikir kritik siswa yang diajarkan dengan model *discovery learning* lebih baik dibandingkan model *problem-based learning*. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajarkan dengan model *problem-based learning* lebih baik dibandingkan dengan model *discovery learning*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Deskripsi Data

A			
A ₁		A ₂	
Y ₁	Y ₂	Y ₁	Y ₂
n = 20	n = 20	n = 20	n = 20
$\bar{X} = 72,60$	$\bar{X} = 70,55$	$\bar{X} = 62,60$	$\bar{X} = 78,00$
S = 10,94	S = 8,61	S = 12,36	S = 8,77

Hasil analisis uji normalitas menunjukkan semua kelompok data yang diuji normalitasnya dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menghasilkan nilai sig. > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua kelompok data dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Y1A1	Y1A2	Y2A1	Y2A2	Berpikir Kritik (Y1)	Pemecahan Masalah (Y2)	
N	20	20	20	20	40	40	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	72.60	62.60	70.55	78.00	67.60	74.28
	Std. Deviation	10.937	12.356	8.605	8.766	12.582	9.367
Most Extreme Differences	Absolute	.151	.137	.121	.126	.113	.088
	Positive	.134	.137	.121	.095	.113	.088
	Negative	-.151	-.102	-.114	-.126	-.090	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z	.677	.613	.543	.563	.712	.559	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.749	.847	.929	.909	.691	.914	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil analisis uji homogenitas menunjukkan bahwa variansdata kemampuan berpikir kritik matematika antara kelompok pendekatan saintifik dengan model *discovery learning* dan model *problem-based learning* homogeny dan variansdata kemampuan pemecahan masalah matematika antara kelompok pendekatan saintifik dengan model *discovery learning* dan model *problem-based learning* homogeny.

Tabel 4. Uji Homogenitas Varians

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

	F	df1	df2	Sig.
Berpikir Kritik	.079	1	38	.780
Pemecahan Masalah	.005	1	38	.945

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Model

Salah satu syarat untuk memenuhi asumsi MANOVA apabila matriks varians-kovarians antara kelompok perlakuan adalah homogen. Berdasarkan hasil uji homogenitas matriks varians-kovarians antara kelompok perlakuan diperoleh bahwa matriks varians-kovarians antara kelompok model pembelajaran adalah homogen.

Tabel 5. Uji Homogenitas Matriks Varians-Kovarians
Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	1.465
F	.461
df1	3
df2	259920.000
Sig.	.710

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + Model

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis MANOVA (*Multivariate of Varians*) dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 22. Hasil uji hipotesis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. *Multivariate Test*

		Multivariate Tests^a				
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.987	1443.901 ^b	2.000	37.000	.000
	Wilks' Lambda	.013	1443.901 ^b	2.000	37.000	.000
	Hotelling's Trace	78.049	1443.901 ^b	2.000	37.000	.000
	Roy's Largest Root	78.049	1443.901 ^b	2.000	37.000	.000
Model	Pillai's Trace	.480	17.090 ^b	2.000	37.000	.000
	Wilks' Lambda	.520	17.090 ^b	2.000	37.000	.000
	Hotelling's Trace	.924	17.090 ^b	2.000	37.000	.000
	Roy's Largest Root	.924	17.090 ^b	2.000	37.000	.000

a. Design: Intercept + Model

b. Exact statistic

Tabel 7. *Tests of Between-Subjects Effects*

Tests of Between-Subjects Effects						
Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Berpikir Kritik	1000.000 ^a	1	1000.000	7.345	.010
	Pemecahan Masalah	555.025 ^b	1	555.025	7.357	.010
Intercept	Berpikir Kritik	182790.400	1	182790.400	1342.592	.000
	Pemecahan Masalah	220671.025	1	220671.025	2924.885	.000
Model	Berpikir Kritik	1000.000	1	1000.000	7.345	.010
	Pemecahan Masalah	555.025	1	555.025	7.357	.010
Error	Berpikir Kritik	5173.600	38	136.147		
	Pemecahan Masalah	2866.950	38	75.446		
Total	Berpikir Kritik	188964.000	40			
	Pemecahan Masalah	224093.000	40			

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Total	Berpikir Kritis	6173.600	39			
	Pemecahan Masalah	3421.975	39			

a. R Squared = .162 (Adjusted R Squared = .140)

b. R Squared = .162 (Adjusted R Squared = .140)

Tabel *Multivariate Tests* menerangkan perbandingan rata-rata kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah matematika siswa antara kedua model pembelajaran. Terdapat empat uji statistik yaitu *Pillai's Trace*, *Wilk's Lambda*, *Hotelling' Trace*, dan *Ray's Lagers Root*. Keempat pengujian ini didasarkan kepada nilai *eigen* di mana formula untuk masing-masing uji statistik.

Berdasarkan tabel 6. di atas pada bagian label *intercept*, nilai *Pillai's Trace* positif, yaitu 0,987 meningkatnya nilai ini memberikan pengaruh yang berarti pada metode pembelajaran atau perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data, nilai *Wilk's Lambda* berkisar dari 0 hingga 1, bila nilai *Wilk's Lambda* mendekati 0 memberikan arti adanya pengaruh yang signifikan pada pendekatan pembelajaran saintifik atau adanya perbedaan rata-rata yang berarti antara kelompok data. Sebaliknya nilai *Wilk's Lambda* mendekati angka 1 berarti tidak ada pengaruh yang berarti pada pendekatan pembelajaran saintifik atau tidak ada perbedaan rata-rata yang berarti antara kelompok data. Dari tabel di atas nilai *Wilk's Lambda* 0,013 mendekati nol, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang berarti pada pendekatan pembelajaran saintifik terhadap hasil nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah matematika yang berbeda antara dua kelompok model pembelajaran.

Nilai *Hotelling's Trace* menunjukkan nilai positif, yaitu 78,049. Meningkatnya nilai *Hotelling's Trace* selalu lebih besar dari nilai *Pillai's Trace* maka nilai *Hotelling's Trace*

diatas menunjukkan adanya pengaruh yang berarti pada pendekatan pembelajaran saintifik, akan tetapi dalam beberapa hal bila *eigen value* bernilai kecil maka nilai *Hotelling's Trace* dan *Pillai's Trace* akan berdekatan. Hal ini menunjukkan sebuah indikasi tidak adanya pengaruh yang berarti pada pendekatan pembelajaran saintifik.

Nilai *Roy's Largest Root* bernilai positif yaitu 78,049, nilai *Roy's Largest Root* selalu lebih kecil atau sama dengan nilai *Hotelling's Trace*. Nilai ini menunjukkan adanya pengaruh yang berarti pada pendekatan pembelajaran saintifik. Pada baris model pembelajaran pada angka signifikansi yang diuji dengan prosedur *Pillai's Trace*, *Wilk's Lambda*, *Hotelling's Trace*, dan *Roy's Largest Root*. Keempat prosedur yang pertama menunjukkan angka signifikansi di bawah 0,05 (yakni 0,000, 0,000, 0,000, dan 0,000), sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*) terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah matematika siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Beckmann, et.al (dalam Atsnan dan Ghazali, 2003:431), bahwa pendekatan pembelajaransaintifik (*scientific learning*) bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran ke arah belajar yang komprehensif dan multidimensional mengenai isi dan konsep matematika.

Tabel *Tests of Between-subject Effects* menggambarkan pengujian model secara *univariat*. Terlihat nilai sig. untuk hasil tes kemampuan berpikir kritis matematika sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*) terhadap kemampuan berpikir kritis matematika. Hal tersebut senada dengan pendapat Sabandar (dalam Budiman, 2011:1), bahwa belajar matematika berkaitan erat dengan aktivitas dan proses belajar serta berpikir karena karakteristik matematika merupakan suatu ilmu dan *human activity*, yaitu bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis, yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat.

Demikian juga pada tabel *Tests of Between-subject Effects* menggambarkan nilai sig. hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran saintifik (*scientific learning*) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Hal tersebut senada dengan pendapat Bruner (dalam Budiningsih, 2012:41) bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

Para ahli dan pemikir pendidikan matematika menegaskan bahwa pemahaman matematika yang utuh tidak hanya sekedar mencakup pengetahuan, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan struktur matematika. Pemahaman yang utuh menurut mereka meliputi penggunaan kapasitas dalam proses berpikir matematik. Berpikir matematik yang dimaksud di sini adalah seperti mencari dan menemukan pola untuk memahami struktur dan hubungan matematik; menggunakan sumber dan alat secara efektif dalam merumuskan dan menyelesaikan masalah; memahami ide matematika; berpikir dan bernalar matematika seperti, menggeneralisasi, menggunakan aturan inferensi, membuat konjektur, memberi alasan, mengkomunikasikan ide matematik, dan menetapkan atau memeriksa apakah hasil atau jawaban matematika yang diperoleh masuk akal.

Pembelajaran matematika yang berbasis pada masalah sangat dibutuhkan oleh siswa, karena matematika dengan konsepnya yang abstrak akan menjadi sulit dipahami oleh siswa jika tidak diaplikasikan dengan permasalahan nyata yang sering dijumpai oleh siswa dalam kehidupannya sehari-hari. Hal senada diungkapkan oleh Suryadi (dalam Fachrurazi, 2011:80) menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu strategi yang dimulai dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata dan masalah yang disimulasikan. Pada saat siswa menghadapi masalah tersebut, mereka mulai menyadari bahwa hal demikian dapat dipandang dari berbagai perspektif serta menyelesaikannya dibutuhkan pengintegrasian informasi dari berbagai ilmu.

CONCLUSION

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pendekatan pembelajaran saintifik (scientific learning) terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah matematika. Dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika, pendekatan pembelajaran saintifik model discovery learning lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran saintifik model problem-based learning, sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematika pendekatan pembelajaran saintifik model problem-based learning lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran saintifik model discovery learning.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 2003. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alawiyah, Tuti. 2014. Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Pemecahan Masalah Matematik. Jurnal Prosiding Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana STKIP Siliwangi Bandung. Volume 1, Tahun 2014.
- Amir, Taufik. 2009. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Anderson, T., Garrison, D.R., dan Archer, W. 2004. Critical Thinking, Cognitive Presence, Computer Conferencing in Distance Learning. http://communityofinquiry.com/files/CogPres_Final.pdf. (25/3/2015).
- Appelbaum, P. 2004. Critical Thinking and Learning. <http://gargoyle.arcadia.edu/appelbaum/encyc.htm>. (25/3/2015).
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atsnan, M.F., dan R.Y. Gazali. 2013. "Penerapan Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Matematika SMP Kelas VII Materi Bilangan (Pecahan)". Makalah Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika dengan Tema "Penguatan Peran Matematika dan Pendidikan Matematika untuk Indonesia yang Lebih Baik" pada tanggal 9 November 2013 di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
- Bafadal, Ibrahim. 2013. Model Pembelajaran Berbasis Penemuan (Discovery Learning). Jakarta: Kemendikbud.
- Budiman, Hedi. 2011. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematis Siswa Melalui Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Software Cabri

Abdul Kadir Djaelani. 2019. Penerapan Pendekatan...

3D. <http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fmipa201141.pdf>.
(25/3/2015).

Budiningsih, Asri. 2012. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Dahar, Ratna Wilis. 2011. Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Erlangga.

Dwijananti, P. dan D. Yulianti. 2010. Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Melalui Pembelajaran Problem Based Instruction pada Mata Kuliah Fisika Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia* 6 (2010) 108-114.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPMFI/article/viewFile/1122/1039>.
(20/12/2014).

Fachrurazi. 2011. Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah. *Jurnal Edu UPI*. Edisi Khusus, No. 1. <http://jurnal.uedu/file/8-Fachrurazi.pdf>. (1/10/2014).

Glazer, E. 2004. Using Web Sources to Promote Critical Thinking in High School Mathematics. <http://math.unipa.it/~grim/AGlazer79-84.Pdf>. (25/3/2015).

Hasruddin, 2009. Memaksimalkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pendekatan Kontekstual. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*, Vol. 6, No.1.
<http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Article-24572-Hasruddin.pdf>.
(20/12/2014).

Hidayat, Rahmat. 2001. Proses Pendidikan Matematika Ekonomi yang Ideal Ditinjau dari Sudut Pandang Kurikulum. *Jurnal Fokus STIE Bandung*, Volume 2, No. 3.
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1520/content.pdf?sequence=1>. (31/12/2014).

Husnidar, dkk. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Disposisi Matematis Siswa. *Jurnal Didaktik Matematika*, Vol. 1, No. 1.
www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/article/download/1340/1221. (20/12/2014).

Indarti, Sri Mari. 2014. Peran Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Kritis Matematis serta Kemandirian Belajar Siswa SMA Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah, *Jurnal Prosiding Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana STKIP Siliwangi Bandung*. Volume 1, Tahun 2014.

Isrok'atun. 2010. Konsep Pembelajaran pada Materi Peluang Guna Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah. *Jurnal Pendidikan Dasar UPI*, Volume: 4 No. 14. http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/PENDIDIKAN_DASAR/Nomor_14-Oktober_2010/KONSEP_PEMBELAJARAN_PADA_MATERI_PELUANG_GUNA_MENINGKATKAN_KEMAMPUAN_PEMECAHAN_MASALAH.pdf.
(20/12/2014).

Jayadipura, Yadi. 2014. Mengukur Kemampuan Berpikir Matematik. *Jurnal Prosiding Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana STKIP Siliwangi Bandung*. Volume 1, Tahun 2014.

- Kemendikbud. 2013. Pendekatan Scientific (Ilmiah) dalam Pembelajaran. Jakarta: Pusbangprodik.
- Khasanah, Khanifatul, dkk. 2014. Pengembangan Laboratory Work dengan Scientific Approach untuk Mengoptimalkan Karakter Siswa Kelas XI MAN Kutowinangun Tahun Pelajaran 2014/2015. *Jurnal Radiasi*, Vol. 5 No. 2.
[http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/radiasi/article/viewFile/1701/1614\(20/1/2015\)](http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/radiasi/article/viewFile/1701/1614(20/1/2015)).
- Komariah. 2007. Model Pemecahan Masalah Melalui Pendekatan Realistik Pada Pembelajaran Matematika SD. *Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume: V-Nomor: 7.
http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/PENDIDIKAN_DASAR/Vol._V_No._7_April_2007/Model_Pemecahan_Masalah_Melalui_Pendekatan_Realistik_Pada_Pembelajaran_Matematika_SD.pdf. (20/12/2014).
- Kowiyah. 2012. Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 3, No. 5.
<http://journal.ppsunj.org/jpd/article/download/108/108>. (20/12/2014).
- Marcut Ioana. 2005. Critical Thinking-Applied To The Methodology Of Teaching Mathematics. *Jurnal Educatia Matematica* Vol. 1.
<http://depmath.ulbsibiu.ro/educamath/em/vol1nr1/marcut/marcut.pdf>. (25/3/2015).
- Marifah, Hermin. 2013. Meningkatkan Hasil Belajar Operasi Hitung Perkalian Bersusun Ke Bawah dengan Media Papan Napier pada Pembelajaran Matematika Bagi Siswa Kelas III SD Dapuan Surabaya. *Jurnal Online UNESA*. Volume: 1 No. 1.
<http://ejournal.unesa.ac.id/article/1316/18/article.pdf>. (23/12/2014).
- Marlina, Leni. 2013. Penerapan Langkah Polya dalam Menyelesaikan Soal Cerita Keliling dan Luas Persegipanjang. *Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika Tadulako*, Volume: 01, No. 01.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=129933&val=5148>. (20/12/2014).
- NCTM. 2000. Executive Summary Principles and Standards for School Mathematics.
http://www.nctm.org/uploadedFiles/Math_Standards/12752_exec_pssm.pdf. (1/10/2014).
- Nur, Dhevita. 2013. Problem-Based Learning. <http://pgsd-vita.blogspot.com/2013/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>. (1/10/2014).
- Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi. Jakarta: Kemendikbud.
- Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud.
- Prihastuti, W.S, dkk. Pemecahan Masalah Matematis Siswa Ditinjau dari Tingkat Kemampuan Dasar Matematika. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran UNTAN*, Volume 2, No. 12.
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/3997/4014>. (22/12/2014).

Abdul Kadir Djaelani. 2019. Penerapan Pendekatan...

Purnomo, Eko Andi dan Venissa Dian Mawarsari. 2014. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Melalui Model Pembelajaran Ideal Problem Solving Berbasis Project Based Learning. *Jurnal Pendidikan Matematika UNIMUS*, Volume 1 No. 1. <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JPMat/article/view/1042/1096>. (20/12/2014).

Purwanto, Ngalim. 2013. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Roestiyah, N.K. 2008. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta.

Safari, Aji. 2014. Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning). <https://www.scribd.com/doc/240667091/Model-Pembelajaran-Penemuan-Discovery-Learning#download>. (4/2/2015).

Sanjaya, Wina. 2010. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana.

Scott, Sophia. 2008. Perceptions of Students' Learning Critical Thinking through Debate in a Technology Classroom: A Case Study. *The Journal of Technology Studies*, Volume 34 Number 1. <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/v34/v34n1/pdf/scott.pdf>. (20/12/2014).

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.

Solso, Robert L. 2007. Psikologi Kognitif. Jakarta: Erlangga.

Suci, Ana AW dan A.H. Rosyidi. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Pada Pembelajaran Problem Posing Berkelompok. *Jurnal Online UNESA*. Volume 2, No. 2. <http://ejournal.unesa.ac.id/.../kemampuan-pemecahan-masalah-matematika-siswa-pada-pembelajaran-problem-posing-berkelompok>. (22/12/2014).

Sudijono, Anas. 2013. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugandi, Asep Ikin. 2014. Pendekatan Kontektual Sebagai Pendekatan dalam Pembelajaran yang Humanis untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Matematis Tingkat Tinggi. *Jurnal Prosiding Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana STKIP Siliwangi Bandung*. Volume 1, Tahun 2014.

Sugiman, Yaya S. Kusumah. 2010. Dampak Pendidikan Matematika Realistik Terhadap Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMK. *Jurnal IndoMS. J.M.E*, Volume 1, No. 1 pp: 41-51.

Sugiyono. 2007. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

- Suherman, Erman. dkk. 2003. Strategi Pembelajaran Kontemporer. Bandung: JICA Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sujanto, Agus. 2012. Psikologi Umum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumarmo, Utari. 2006. Pembelajaran Keterampilan Membaca Matematika pada Siswa Sekolah Menengah. https://www.academia.edu/4609768/Sumarmo_Pembelajaran_Keterampilan_Membaca_Matematika_pada_Siswa_Sekolah_Menengah. (25/3/2015).
- Supardi U.S. 2013. Aplikasi Statistika dalam Penelitian (Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif). Jakarta: Change Publication.
- _____. 2012. Peran Berpikir Kreatif dalam Proses Pembelajaran Matematika. Jurnal Formatif, Volume 2, Nomor 3. <http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/1598/1/9.%20Supardi%20248-262.pdf>. (23/12/2014).
- _____. 2013. Hasil Belajar Matematika Siswa Ditinjau dari Interaksi Tes Formatif Uraian dan Kecerdasan Emosional. Jurnal Formatif, Volume 3, Nomor 2. <http://jurnalunindra.blogspot.com/p/jurnal-formatif-volume-3-nomor-2-2013.html> (8/1/2015).
- Suryaningsih, Euis. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan Menggunakan Alat Peraga Kartu Bertanda di Kelas IV SD. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran UNTAN. Volume: 2 No. 9. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/3286/3280>. (23/12/2014).
- Suryantono, Buang. 2013. Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas X SMA Adiguna Bandar Lampung Melalui Model Pembelajaran Investigasi Kelompok. Jurnal Prosiding Seminar FMIPA UNILA. Volume 1, No. 1. <http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/index.php/semirata/article/view/859/678>. (22/12/2014).
- Sutame, Ketut. 2011. Implementasi Pendekatan Problem Posing Untuk Meningkatkan Kemampuan Penyelesaian Masalah, Berpikir Kritis Serta Mengeliminir Kecemasan Matematika. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika dengan tema “Matematika dan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran” pada tanggal 3 Desember 2011 di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY. <http://id.scribd.com/doc/80141736/31-ketut-sutame#scribd>. (22/12/2014).
- Suyono dan Hariyanto. 2012. Belajar dan Pembelajaran Teori dan Kosep Dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syah, Muhibbin. 2011. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Abdul Kadir Djaelani. 2019. Penerapan Pendekatan...

Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Turmudi. 2009. Pembelajaran Matematik Exploratif dan Investigatif Berwawasan Inovatif. http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/196101121987031-TURMUDI/F11-Makalah-Untuk_Workshop_di_SD_BPI.pdf. (25/3/2015).